

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA TABIIY VA TURLI XIL MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Maxmudova Ruxsora Navro'z qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda tabiiy va turli materiallarning ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, boshlang'ich sinf, rivojlantirish, texnologiya, qobiliyat, tabiiy material, turli xil material.

Bugungi kunda dunyo ta'lim taraqqiyotining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi avvalambor ta'lim jarayoniga innovatsion hamda kreativ yondashish kerakligini taqozo etmoqda. Chunki jahonda har qaysi jamiyatning rivojlanishi va yo'nalishini begilab beruvchi omil innovatsion-kreativ ijodkorlik ta'siri ostida yuz berib, inson faoliyatining har bir sohasida ijodkorlikka bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan tavsiflanadi. Xorijiy rivojlangan mamlakatlarda, jumladan AQSH, Kanada, Finlandiya, Singapur, Germaniya, Rossiya, Yaponiya, Koreya kabi davlatlarda o'qitish jarayonlari innovatsion-kreativ yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Natijada yuqoridagi davlatlar ta'lim sohasi jahonda yetakchilik qilmoqda.

Texnologiya ta'limini O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha rivojlanish Strategiyasining konsepsiyasi, 2025-yilgacha O'zbekiston sanoatining rivojlanishi konsepsiyasi, fan taraqqiyoti va texnik-texnologiyalarning rivojlanishi, bozor munosabatlari va inson kapitaliga qo'yilayotgan yangi talablar hamda zamonaviy kreativ yondashuv asosida modernizatsiyalash lozim.

Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Xususan texnologiya darslarida, tabiiy va turli xil materillar bilan ishlash jarayonida bunga guvoh bo'lishimiz mumkin. O'quvchi texnologiya darslari jarayonida o'zini bir qadar erkin his qiladi, ijodiy fikrlaydi, tafakkur hamda tasavvur olamiga erk beradi. Urug'lardan, barglardan, har xil plastmassa idishlardan, plastlindan turli xil hayvonchalarni, applikatsiya va mozaikalarni ijodiy yondashgan holda tayyorlaydi. Natijada o'quvchilarda kreativ qobiliyatlar shakllana boradi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi, o'quvchilar e'tiborini ta'lim jarayoniga faol jalb etishni ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinflar turli materiallardan applikatsiyalar yasashlari mumkin. Masalan meva va sabzavot, poliz ekinlarining urug'lari, danak va danak po'choqlari bilan xilma-xil applikatsiya va mozaika ishlarini bajarishlari mumkin.

Meva va sabzavot urug'lari turmushda chiqindi materiali hisoblanadi. Turli meva urug'lari yoki danaklari ajratib olingandan so'ng uni yaxshilab yuvib, ortiqcha narsalardan tozalanib quyosh tushmaydigan joyda quritiladi. Bu urug'lardan texnologiya darslarida turli materiallardan mozaika yasashda foydalanish mumkin.

Bunda o'quvchilar har bir narsaga kreativ yondashgan holda keraksiz chiqindi materiallardan ajoyib, ko'zni quvontiradigan buyumlar yasashlari mumkin. Boshlang'ich sinf texnologiya darsi jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish o'qitishning yangi shakl hamda metodlarini tadbiq qilish, o'quvchilarda qiziqishni oshirishga, darslarning samaradorligini kuchaytirishga, bilish faolligini oshirishga kattayordam beradi. Texnologiya darslarida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun turli materiallardan aplikatsiyalar va mozaikalar yasashga o'rgatishda avval o'quvchilarni tabiat qo'yniga ekskursiyaga olib chiqib atrofda mavjud turli materiallarni to'plashga o'rgatish keyin esa bu turli materiallarni quritish va saqlashga o'rgatishni talab etadi.

Bu esa atrof-muhitga e'tiborni, tabiatga muhabbatni, asrab-avaylashni o'rgatadi. Shu sababli boshlang'ich sinf o'quvchilarini yoshligidanoq turli texnologiya jarayonlariga tayyorlash ularni kelajakda yetuk bilimli mutaxassis va kasb-hunar egasi, har qanday sohaga kreativ yondasha oladigan shaxs bo'lib yetishishlarida yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'RVMsining "Maktabgacha ta'lim tizimiga ilg'or axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 11.06.2019 yil 487-sonli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich.PQ.
2. O'RQ "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" gi Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan, 2019y 22-dekabrda, Senat tomonidan 2019y 14-dekabrda ma'qullangan.
3. Мирзаева, Дилфуза. "Арт педагогикаси воситасида мактабгача таълим таъкилотини болаларни ижодкорлигини ривожлантириш." Общество и инновации 3.1/S (2022): 141-148.
4. Мирзаева, Дилфуза Шавкатовна, and Азизабону Элмуродовна Хамраева. "АРТПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ." ИЖТИМОЙИ ФАНЛАРДА ИННОВАЦИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ 2.2 (2022): 87-91.
5. Tilavova, M. M., & Alimova, M. A. Q. (2021). TEXNOLOGIYA DARSLARIDA QO 'L MEHNATIDAN FOYDALANISH TALABLARI. Scientific progress, 2(7), 975-982.
6. Mukhamadovna, T. M. (2021). Challenges of Feminism and Gender Equalization. Middle European Scientific Bulletin, 10.
7. Нигматова Мавджда Махмудовна, Мирзаева Дильфуза Шавкатовна РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ ART ПЕДАГОГИКИ // Вестник науки и образования. 2021. №14-3 (117)
8. Mukhamadovna, T. M., Djanshitovna, K. M., & Narzullayevna, Q. S. (2021). Art as a significant factor of forming world outlook of students. Middle European Scientific Bulletin, 11.
9. Тилавова, М. М. (2020). Гендерный подход на уроках технологии. In European research: innovation in science, education and technology (pp. 33-35).
10. Ahmadovich H. H. et al. BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA O 'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXO-DIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 332-334.
11. Ahmadovich H. H. et al. O 'QUVCHILARNING BILUV FAOLLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN DARSDAN TASHQARI ISHLAR VA ULARNI TASHKIL ETISH METODIKASI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 343-345.
12. Ahtamovich H. H., Shixnazarovna J. A. O 'QUVCHILAR O 'ZLASHTIRISH DARAJALARINI TASHHISLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 306-309.
13. Ahmadovich H. H., Aminovna A. S. BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QISH DARSLARIDA DIDAKTIK O 'YIN VA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 100-102.
14. Ahmadovich H. H., Amrulloevna S. D. RUNN BITIKLARI AXLOQ VA VATANPARVARLIKNING YUKSAK NAMUNASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 248-250.
15. Ahmadovich K. H., Bahridinovna S. G. Development and practical application of acmeological technologies of student assessment diagnose //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – T. 11. – №. 6. – C. 141-145.
16. Ahmadovich K. H., Zokirovna Z. A. G. THE PROBLEM OF HUMAN EDUCATION AND MORALITY IN FOLKLORE //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – T. 25. – C. 133-137.
17. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – T. 3. – №. 7. – C. 130-133.
18. Turdiyeva, Mohira Juraqulovna, and Gulzoda Mardon Qizi Davronova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJODIY QOBILİYATLARINI YUZAGA CHIQRISHDA O'YINCHOQLARNING ROLI." Scientific progress 2.7 (2021): 996-1002.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI DARSLARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich

Buxoro davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d.,

Sharipova Feruza Shakar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy faolligi, izlanuvchanligi, xotirasining yaxshilanishi, topqirligi kabi xususiyatlari shakllantirish haqida so'z yuritladi. Ona tili darslarida innovatsion texnologiyalardan o'rinli foydalanish, o'quvchilarni fikrlashga, o'zgaralar fikrini anglashga, o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan.

Tayanch so'z va iboralar: darslik, kompetensiyaviy ta'lim, nutqiy kompetensiya, ona tili fanini o'qitishning vazifalari.

Kompetensiyaviy ta'lim o'quvchilarning ma'lum bilimlar yig'indisini egallashnigina emas, balki shaxsning rivojlantirish, anglash va yaratish qobiliyatlarini shakllantiradi. Shu sababli barcha fanlarga tegishli bo'lgan tayanch kompetensiya va har bir fanga doir kompetensiyalar berilgan. Jumladan, ona tili faniga oid nutqiy va lingvistik kompetensiyalar mavjud bo'lib, ular alohida ahamiyatga ega.

Ona tili fanini o'qitishning asosiy vazifasi - o'quvchilarni fikrlashga, o'zgaralar fikrini anglashga, o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon qila olishga qaratilgan nutqiy kompetensiyani rivojlantirish, o'quvchilarda grammatikaga oid o'zlashtiriladigan bilimlarni (fonetika, leksikologiya, so'zning tarkibi, so'z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, tinish belgilari, nutq uslublari, stilistikaga oid tushunchalarni) rivojlantirish va ona tilining keng imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda lingvistik kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

Nutqiy kompetensiyada tinglab tushunish, o'qish, so'zlash, yozish rivojlantirilsa, lingvistik kompetensiyada tilshunoslik fanining bo'limlari: fonetika, sintaksis, leksikologiya, morfologiya, punktuatsiyaga oid tushunchalar rivojlantiriladi.

Nutqiy kompetensiyada o'quvchilar:

- tinglangan matn, mashq va topshiriqlardagi yoki diktant matnini tushuna oladi;
- mavzuga oid mashq va topshiriqlarni orfoepiya qoidalariga rioya qilgan holda o'qiy oladi;
- fikrini to'g'ri bayon qila oladi, urg'uni to'g'ri qo'ya oladi;
- o'rganilgan mavzular doirasida lug'at, saylanma, ta'kidiy diktantlarni hamda 85-95 ta so'zdan iborat bo'lgan nazorat diktantini yoza oladi;
- husnixat va imlo qoidalarga amal qiladi;
- 8-10 ta gapli ijodiy matn yarata oladi;
- mustaqil va ijodiy fikrlay oladi.
- yangi so'z va iboralarni o'zlashtiradi.
- so'zlarni morfologik tahlil qila oladi;
- o'rganilgan ifoda vositalarini og'zaki va yozma nutqda to'g'ri qo'llaydi;

Bizga ma'lumki, mavzuni tushuntirish va fikrni ifodalash uchun ona tilida bir qancha imkoniyatlar bor. Ularni xilma-xil shakl va ko'rinishlarga ega bo'lgan suratlar, mediamanbalar orqali ma'lumotlarni o'quvchiga yetkazish mumkin. O'quvchilarga grammatik tushunchalarni rivojlantirishda, tilshunoslik fanining bo'limlarini soddaroq tushuntirishda daraxt, uning shoxlari va barglariga taqqoslab, "Shajara daraxti" ga qiyoslagan holda izohlasak, yanada esda qolarli hamda tushunarli bo'ladi. Boshlabg'ich "Ona tili va o'qish savodxonligi" darslarida so'zlarning to'g'ri yozilishi, imlo qoidalari, tinish belgilarning ishlatilish o'rinlari haqida ma'lumotlar berilgan. O'quvchilarga bo'limlar va mavzularni o'rgatishda ularning bog'liqligi va ifodalanish tartibini "Shajara daraxti" orqali tushuntirish qiziqarli bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilarida grammatik kompetensiyaning shakllanishida yuqorida ko'rsatilganidek taqqoslashning yangicha "Shajara